

DISTRIBUIÇÃO DIAMÉTRICA DE *BROSIMUM RUBESCENS* TAUB. EM UMA FLORESTA DE PRODUÇÃO NA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Adson Jhonnata Lima Ferreira ¹, Quétilla Souza Barros ², Quinny Soares Rocha ³, Evandro José Linhares Ferreira ⁴, Romário de Mesquita Pinheiro ⁵

¹ Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, Rio Branco-AC, CEP 69920-900, adson.ferreira@sou.ufac.br; ² Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, quetilabarros@gmail.com; ³ Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrônômicas, Avenida Universitária, 3780, Botucatu-SP, CEP 18.610-034, quinnyrocha@gmail.com. ⁴ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917, evandro@inpa.gov.br; ⁵ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, romario.pinheiro@inpa.gov.br.

Resumo

O objetivo do trabalho foi selecionar as funções de densidade de probabilidade que melhor descrevem a distribuição diamétrica de *Brosimum rubescens* Taub. ocorrente na Florestal Nacional Jacundá, Rondônia, Brasil. Foram utilizados dados de 1420 árvores integrantes do inventário censitário realizado na referida floresta. Foram ajustadas as funções Gama, Log Normal e Weibull, pelo método da máxima verossimilhança no software Studio 4.2.2. Para testar a aderência da função aos dados, foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov a 5% de probabilidade e os Critérios de Informação de Akaike (AIC) e Bayesiano (BIC) para comparar a qualidade dos ajustes. Os resultados obtidos revelaram uma maior concentração de árvores nas classes de diâmetro entre 50 e 60 cm (27,73%). Os diâmetros compreendidos entre 55 e 85 cm concentraram 65,64% das árvores mensuradas. Há, portanto, maior número de árvores nas classes diamétricas consideradas exploráveis (DAP > 50 cm), sugerindo que a estrutura de *B. rubescens* na Florestal Nacional Jacundá segue o padrão preconizado para áreas sob regime de exploração madeireira na Amazônia brasileira, uma condição ideal para a realização do Manejo Florestal Sustentável.

Palavras-chave — predição, modelagem florestal, densidade, manejo.

Abstract

The objective of this study was to select the probability density functions that best describe the diametric distribution of Brosimum rubescens Taub. occurring in the Jacundá National Forest, Rondônia, Brazil. Data from 1420 trees from the census inventory conducted in this forest were used. The Gamma, Log Normal, and Weibull functions were fitted by the maximum likelihood method in Studio 4.2.2 software. To test the adherence of the function to the data, the Kolmogorov-Smirnov test was used at 5% probability and the Akaike Information Criterion (AIC) and Bayesian Information Criterion (BIC) were used to compare the quality of the fits. The results revealed a higher concentration of trees in diameter classes between 50 and 60 cm (27.73%) and that diameters between 55 and 85 cm concentrated 65.64% of the measured trees. Therefore, there are a greater number of trees in diameter classes considered exploitable (DBH > 50 cm), suggesting that the structure of B. rubescens in the Jacundá National Forest follows the pattern recommended for areas under sustainable logging regime in the Brazilian Amazon.

Key words — prediction, forest modeling, density, management.

1. INTRODUÇÃO

Brosimum Rubescens Taub., conhecida popularmente como muirapiranga e pau-rainha, é um espécie da família Moracea amplamente distribuída na Amazônia brasileira. Árvores adultas crescendo em florestas nativas podem alcançar entre 30 e 50 m de comprimento [1]. Suamadeira é de coloração vermelha-vibrante e apresenta densidade de $0,9\text{g/cm}^3$, características que favorecem seu uso em marcenaria, principalmente para a fabricação de móveis de luxo, itens decorativos, confecções de instrumentos musicais de lutheria e outras aplicações similares [2].

Uma outra atividade que vem apresentando notório desenvolvimento desde os anos 90 é o aproveitamento dos resíduos sólidos desta espécie para a extração de substâncias químicas e farmacológicas [3], visto que apresenta quantidades consideráveis de xantiletina, uma substância que pode ser usada na fabricação de herbicidas naturais [4]. A xantiletina também tem grande potencial de uso medicinal, se destacado em estudos científicos que visam o seu uso como antitumoral, anticancerígena e antiplaquetária [5]. Também vem recebendo atenção por ser uma substância citotóxica e analgésica, apresentando boa eficiência no tratamento de úlcera e no combate da bactéria *Helicobacter pylori*.

Visando promover uma utilização ecológica de recursos, considerando o dinamismo presente dentro de um sistema florestal, deve fazer a exploração dos recursos por meio do manejo sustentável florestal (MSF). Ele permite o gerenciamento de áreas florestais através do estabelecimento do uso equilibrado dos bens e serviços do ambiente com a preservação e sustentabilidade, garantindo o fluxo de bens associados a manutenção do ecossistema produtivo [6, 7]

Para a realização de um MSF que assegure o uso conservacionista e eficiente dos recursos, é preciso compreender a interação holística entre as espécies, assim como entender cada uma individualmente. Uma das formas de se conhecer o comportamento de uma espécie em um povoamento é avaliando o seu desenvolvimento e dispersão no espaço. A descrição dos tamanhos de árvores geralmente é realizada através de análises estatísticas que utilizam como parâmetro o diâmetro dos indivíduos para obter a distribuição

dentro da população da área. Em florestas nativas, onde geralmente não se sabe a idades das árvores, a distribuição diamétrica é indispensável. Ela é responsável pela caracterização da quantidade de arvores por unidade de área e por intervalo de classe diamétrica, possibilitando conhecer a dinâmica e estrutura populacional na comunidade vegetal observada [8].

A descrição da distribuição diamétrica das árvores pode ser feita por meio das Funções Densidade de Probabilidade (fdp). Uma fdp é um conjunto de funções que se utilizam de um conjunto de dados para descrever a verossimilhança sobre um dado valor. Ela também permite descrever a distribuição das frequências absolutas ou relativas das diferentes classes de tamanho das árvores. As principais funções utilizadas para descrever a distribuição de classes diamétricas em florestas nativas são a distribuição Weibull, Beta e Gama [9].

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi selecionar funções de densidade de probabilidade (fdp) que melhor descrevem a distribuição diamétrica da *B. rubescens* Taub. ocorrentes na Florestal Nacional Jacundá, Rondônia, Brasil.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Caracterização da área de estudo

A Floresta Nacional (Flona) Jacundá é classificada como uma Unidade de Manejo Florestal I (UMF) de uso sustentável e está localizada entre os municípios de Porto Velho e Candeias do Jamari ($8^{\circ}27'40''\text{S } 63^{\circ}02'29''\text{W}$), no norte do estado de Rondônia. Ela localiza-se em bioma amazônico e apresenta três tipologias vegetais dominantes: Floresta Ombrófila Aberta, a principal tipologia, que ocupa 142.187 ha; Floresta Ombrófila Densa, com 15.443 ha, onde ocorrem arvores de até 50 metros de altura; e Savana, com 18.094 ha.

A Flona Jacundá foi homologada em 2004 e em seu plano de manejo prevê a exploração dos produtos extraídos de suas florestas através do manejo florestal sustentável dentro de Unidades de Produção Anual (UPAs)(Figura 1).

Coleta de dados

Os dados utilizados neste trabalho são provenientes do inventário florestal censitário da

Unidade de Produção Anual 2 (UPA 02), com área de 2232.48 hectares, e executado antes da exploração madeireira. No censo, forma mensuradas a circunferência a 1,30 cm do solo de todas as árvores de *Brosimum rubescens* com diâmetro a altura do peito (DAP) maior ou igual a 30 cm. Todos os indivíduos foram medidos, identificados e referenciados com coordenadas cartesianas (X, Y).

Figura 1. Localização da FLONA Jacundá no estado de Rondônia, com destaque para a Unidade de Manejo Florestal e Unidade de Produção Anual 02 onde foi realizado o Censo de *Brosimum rubescens*.

Ajuste e análise das funções densidade de probabilidade

Foram usadas as funções densidade de probabilidade Gama, Log Normal e Weibull 2 parâmetros (Tabela 1).

Nome	Função de Densidade de Probabilidade
Gama	$f(X) = \frac{(X - \alpha)^{\gamma-1} e^{-\frac{X-\alpha}{\beta}}}{\beta^\gamma \Gamma(\gamma)}$ $\Gamma(\gamma) = \int_0^\infty t^{\gamma-1} e^{-t} dt$
Log Normal 2 parâmetros	$f(X) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln(X-\mu)}{\sigma} \right)^2}$
Weibull 2 parâmetros	$f(X) = \frac{\gamma}{\beta} \left(\frac{X}{\beta} \right)^{\gamma-1} e^{-\left(\frac{X}{\beta} \right)^\gamma}$

Tabela 1. Funções de Densidade de Probabilidade usadas para descrever a distribuição diamétrica e *Brosimum rubescens* na FLONA Jacundá.

Sendo: γ = parâmetro de forma ($\gamma > 0$); β = parâmetro de escala ($\beta > 0$); α = parâmetro de locação; X = variável aleatória; μ = média; σ = desvio padrão.

Foi realizada a análise descritiva para o DAP das árvores por meio das seguintes estatísticas: média, mediana, moda, DAP mínimo, DAP máximo, amplitude, desvio padrão, variância, coeficiente de variação, assimetria e curtose.

Após os ajustes, foram plotadas as curvas de frequências estimadas sobre o histograma de frequências observadas para cada classe diamétrica. Os ajustes e as curvas de frequência foram feitos usando a função fitdistrplus [10] no software estatístico R versão 4.2.2, os parâmetros das funções foram estimados pelo método da máxima verossimilhança.

Para testar a aderência da função aos dados, foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) ao nível de 5% de probabilidade. Para comparar a qualidade de cada modelo, foram utilizados os Critérios de Informação de Akaike (AIC) e Bayesiano (BIC).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram mensuradas 1420 árvores de *B. Rubescens*, que apresentou diâmetro mínimo de 40,10 cm e máximo de 124,73 cm. Os valores de mediana e média da distribuição diamétrica foram, respectivamente, 55,38 cm e 58,88 cm. O desvio padrão foi de 14,91 cm e as medidas de assimetria e curtose foram superiores a 1 (1,34 e 4,90, respectivamente). Como o valor foi superior a 1, a assimetria é considerada forte [11, 12]. A curtose refere-se ao grau de achatamento ou elevação da curva em relação à distribuição normal e nesse caso a curtose foi considerada platicúrtica, pois possui grau de achatamento maior que da curva normal padrão (Figura 2).

Figura 2. Grafico de Cullen e Frey - visualização da distribuição dos dados na FLONA Jacundá.

Função	Parâmetros				AIC	BIC	Ranking
	α	β	μ	σ			
Gama	0,30*	17,94ns			11455,28	11465,80	2º
Log-normal 2 parâmetros			4,04*	0,23*	11363,38	11373,9	1º
Weibull 2 parâmetros	3,84ns	64,71ns			11852,26	11862,77	3º

Tabela 2. Estimativa dos parâmetros e estatísticas de desempenho das funções de densidade de probabilidade e resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov na FLONA Jacundá

Onde: * = significativo à 5% de probabilidade; AIC = Critério de Informação de Akaike; BIC = Critério de Informação Bayesiano

Na Tabela 2 são apresentadas as estimativas dos parâmetros das funções com melhor aderência pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) a 95% de probabilidade. Embora a diferença entre os valores dos parâmetros (KS) tenham sido mínimas, a função Log normal apresentou melhor desempenho (Figura 3).

Figura 3. Histograma de ajuste dos modelos de distribuição diamétrica para Brosimum Rubesens na FLONA Jacundá.

Com relação à distribuição diamétrica, observou-se maior concentração de árvores nas classes de 50 a 60 cm (27,73%). As classes entre 55 e 85 cm concentraram 65,64% das árvores mensuradas (Figura 3), indicando que existe um maior número de árvores nas classes consideradas exploráveis (DAP > 50 cm).

Os resultados mostram ainda que a distribuição diamétrica das espécies segue o padrão preconizado para áreas sob regime de exploração madeireira na Amazônia brasileira, com maior ocorrência de árvores nas classes de grande porte, com diâmetro de 50 a 90 cm, o que é considerado bom do ponto de vista do Manejo Florestal Sustentável (MFS) [13] já que a exploração de árvores nas classes superiores não compromete os preceitos da produção

sustentável, pois são árvores maduras ou senescentes que mesmo removidas em maior quantidade, não comprometem a rotação futura [14].

4. CONCLUSÕES

- A função fdp que melhor se ajustou aos dados foi a Log-normal, representando a predição mais precisa da distribuição diamétrica de *Brosimum rubescens*;
- As médias do DAP denotaram uma floresta em fase madura na Flona Jacundá, seguindo o padrão preconizado para áreas sob regime de exploração madeireira na Amazônia brasileira;
- O padrão de distribuição diamétrica de *B. rubescens* na Flona Jacundá, com predomínio de indivíduos em classes diamétricas consideradas exploráveis (DAP > 50 cm), sugere que o manejo florestal sustentável poderá ser realizado sem comprometer o ciclo futuro da floresta.

5. REFERÊNCIAS

- [1] Braz, R. F.; Magalhães, A. F.; Gottlieb, O. R. Coumarins from *Brosimum rubescens*, *Phytochemistry*, v. 11, pp. 3307-3310, 1972.
- [2] Hayasida, W.; Lima, M. D. P.; Nascimento, C. C.; Ferreira, A. G. Resíduos madeireiros do alburno de pau-rainha (*Brosimum rubescens*): Investigação de metabólitos secundários e alguns aspectos tecnológicos, *Acta Amazonica*, v. 41, pp. 285-288, 2011.
- [3] Braz, R. F. A química de moráceas brasileiras II Brosiprenina e outras cumarinas do *Brosimum rubescens*, *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, v. 43, p. 585-586, 1971.
- [4] Anaya, A. L.; Macías, R. M.; Cruz O. R.; García, S. C.; Sánchez, M. P. N.; Hernández, B. B. E. *et al.*

Allelochemicals from *Stauranthus perforatus*, a Rutaceous tree of the Yucatan Peninsula, Mexico, *Phytochemistry*, v. 66, pp. 487-494, 2005.

[5] Gunatilaka, A. L.; Kingston, D. G.; Wijeratne, E. K.; Bandara, B. R.; Hofmann, G. A.; Johnson, R. K. Biological activity of some coumarins from Sri Lankan Rutaceae, *Journal of Natural Products*, v. 57, pp. 518-520, 1994.

[6] Felix, D. B. *Sistemas agroflorestais como alternativa para conservação ambiental: uma revisão bibliográfica*. Repositório - IFPB. João Pessoa. 2018.

[7] Higuchi, N. Utilização e manejo dos recursos madeireiros das florestas tropicais úmidas, *Acta Amazonica*, v. 24, pp. 275-288, 1994.

[8] Santana, J. A. S. Padrão de distribuição e estrutura diamétrica de *Croton sonderianus* Muell. Arg. (marmeleiro) na Caatinga da Estação Ecológica do Seridó, *Revista Verde*, v. 4, pp. 85 - 90, 2009.

[9] Binoti, D. H. B.; Binoti, M. L. M. D. S.; Leite, H. G. Modelagem da distribuição diamétrica de povoamentos equiâneos de eucalipto utilizando a função logística generalizada, *Revista Árvore*, v. 39, pp. 707-711, 2015.

[10] Delignette, M. M. L.; Dutang, C. *fitdistrplus: An R package for fitting distributions*, *Journal of statistical software*, v. 64, pp. 1-34, 2015.

[11] Neto, P. L. C. *Estatística*. 2.ed. Editora Blücher. pp. 258. São Paulo. 2002.

[12] Machado, S. D. A.; Bartoszeck, A. C. D. P. Dinâmica da distribuição diamétrica de bracingais na região metropolitana de Curitiba, *Revista Árvore*, v. 30, pp. 759-768, 2006.

[13] Braz, E. M.; Mattos, P. P.; Thaines, F.; Madron, L. D.; Garrastazu, M. C.; Canetti, A. et al. Criteria to be considered to achieve a sustainable second cycle in Amazon Forest, *Pesquisa Florestal Brasileira*, v. 35, n. 83, pp. 209, 2015.

[14] Scolforo, J. R. S. *Biometria florestal: modelos de crescimento e produção florestal*. pp. 393. UFLA/FAEPE, Lavras, 2006.